

ABDULAHADXON DAVRIDA AMIRLIKNING HARBIY HOLATI

Gulhayo Mahmudova

Shahrisabz davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15076207>

Buxoro davlati 1868-yilda Rossiya imperiyasiga bo'ysundirilgach, Buxoro qo'shinlarining qiyofasida o'zgarishlar yuz beradi. Buxoroga rus zobitlari va unter-ofitserlari instruktor sifatida yuborila boshlaydi.

1870-yilda Buxoroga tashrif buyurgan kapitan L.F. Kostenko Buxoroning o'zida 10 mingga yaqin piyoda sarboz va mingtacha to'pchi borligini qayd etgan. Bundan tashqari Hisorda 300 tagacha otliq va 3000 tagacha piyoda askarlar joylashtirilgan edi. L.F. Kostenko piyoda askarlarga anchayin qoniqarsiz deb baho beradi [1].

Buxoro amirligi armiyasida harbiy qurollarning zahirasi nihoyatda past darajada bo'lgan. Harbiylarning o'zi ham yaxshi tayyorgarlik darajasiga ega bo'lmagan. Harbiylar asosan, berdankalar hamda qilichlar bilan qurollangan. Deyarli hech qanday harbiy bilim va zamonaviy taktika ko'nikmalariga ega bo'lishmagan.

XIX asrning 80-yillari o'rtalarida Buxoro xonligining qurolli kuchlari zaruratga qarab chaqiriladigan doimiy qo'shinlar (lashkarlar) va otliq militsiya (navkarlar)dan iborat bo'lgan. Muqaddas urush (g'azot) e'lon qilingan taqdirda, qurol ko'tarishga qodir bo'lgan barcha musulmon erkaklar xizmatga chaqirilgan.

Rahbar Xoliqova bergan ma'lumotlarga ko'ra, 1892-yilda Buxoro amirligi qo'shinlari tarkibi 11 ming 400 ta piyoda askarlar, 400 ta otliq askarlardan iborat bo'lgan. Shuningdek, amirlikda 2070 ta mirshab va 620 ta to'pchilar bo'lishgan bo'lib, ular ham harbiy xizmatchi hisoblangan. To'pchilar qo'lida 151 ta to'p va zambaraklar mavjud edi. Ularni saqlash uchun bir yilga 1 mln. 308 ming rubl miqdoridagi mablag' sarflangan. Arxiv hujjatlarida qayd etilishicha, amirlikda qo'shinlar soni yildan-yilga kamayib borgan. Masalan, 1874-yilda harbiy qo'shin soni 10 ming 840 kishidan iborat bo'lgan [2].

1885-yilda Buxoro amirligi taxtiga 28 yoshli Abdulahadxon o'tiradi. U 1910-yilgacha davlatni boshqargan. Abdulahadxon davrida o'lim hukmi, qiynoqlar va eng dahshatli jazo – Buxorodagi Minorayi Kalondan tashlab yuborish man etildi. Poraxo'rlik va ta'magirlik qilgan amaldorlarni lavozimidan chetlashtirdi. 1886-yilda Amir Abdulahadxon amirlikdagi zindonlarning bir qismini yopishga buyruq berdi [3]. Buxorodagi chohi-kanaxona ko'mildi.

Abdulahad xonlikdagi harbiy kuchlarga alohida e'tibor bergan. Yoshlik davrida Karmana begi vazifasini bajarish chog'ida o'z garnizonida harbiy mashqlar o'tkazib, Karmana qal'asini juda yaxshi holatda tutgan. Buni u yerga tashrif buyurgan rus ofitserlari ham bir necha bor ta'kidlashgan. 1893-yil Rossiyadan o'z Vataniga qaytayotgan amir Ashxobodda ruslar tomonidan o'qitilgan, malaka jihatdan kazaklardan qolishmaydigan turkman politsiyasini ko'rib qoladi. Amir Abdulahadxon "Buxoroyi sharif va unga tutash yerlar aholisi tafakkur-u zakovatda, zehn-u qobiliyatda turkmanlar va badaviy xalqlardan bir necha baravar ustun, agar harbiy ilmni tushuntirib, o'rgatib, tarbiyalaydigan mohir muallim bo'lsa, Buxoro harbiylari albatta turkman va kazak bo'linmalaridan o'zib ketadilar" deb fikr bildiradi [4]. Va shundan so'ng unda Buxoro politsiyasini qaytadan tashkil qilish g'oyasi paydo bo'ladi. Oradan ikki yil o'tgach, u o'ylagan ishini amalga oshirdi. 1895-yildan boshlab Buxoro amirligida politsiya (aholi orasida mirshab) xizmati yo'lga qo'yildi [5]. Tarkibi 2000 kishidan iborat bo'lgan militsiya amirlikning yirik shaharlarida xizmat qilishi mo'ljallangan. Abdulahadxon

davrida harbiylarga ikki yilda bir juft etik beriladigan bo'ldi [6].

Keyinchalik amir Abdulahadxonning o'zi ham qo'shinning harbiy tayyorgarligini oshirish va zamonaviy qurollantirish uchun ko'p ishlarni amalga oshirdi. Masalan, Rossiya hukumati Buxoroga o'qotar qurollarni qisman sotishni cheklaganda, amir o'z qo'shinlariga multiplarni rus savdogarlari orqali sotib olishni amalga oshirdi. Amir Abdulahadxon hukmronligi davrigacha harbiy xizmat umrbod davom etib, sarbozlar orasida hattoki, 90 yoshli xizmatchilar ham mavjud edi. Abdulahadxon hukmronligi davrida sarbozlar 60 yoshgacha harbiy xizmatni o'tashi, shuningdek, xizmatga yaroqsizlar chetlatilishi belgilab qo'yildi.

1908-yilda esa armiya sonini qisqartiradi. Bu paytda armiyada 12 batalyondan iborat piyoda, ya'ni 8200 sarboz, 52 ofitser va 12 batalyon komandiri, 2 ta otliq eskodriya (600 soldat, 5 ofitser, 2 ta eskodran komandiri) va 300 to'pchi mavjud edi [7].

Abdulahadxonning hukmronlik yillarida Buxoroda erkak va ayollardan iborat Axborot idorasi yoki Josuslik mahkamasi faoliyat yuritgan. Tashkilot ishlarini amirning o'zi nazorat qilgan [8]. Bundan tashqari mamlakatda ushbu davrda Terskiy otryadi tashkil qilingan. Ushbu guruh dastlab Karmanadagi amir qarorgohining yaqiniga joylashtirilgan. Abdulahadxonning rus safari vaqtlarida bu otryad poytaxtdagi Taxti-Chorbog' mahallasining kazarmalaridan qo'nim topgan [9]. XX asrning 20-yillarida Terskiy otryadi soni yangi tashkil etilgan "Shefskiy" guruhi bilan birgalikda 10 mingtadan oshib ular uchun amirlikning yozgi qarorgohi Sitorai Mohi Xossada harbiy kazarmalar tashkil etilgan. Terskiy jamoasi tashkil etilganidan 2 yil o'tib 1908-yilda Amir Abdulahadxon Kavkaz kazaklari namunasidagi otliq kazaklar harbiy qismini tashkil etadi. Dastlab ularning soni 600 kishi bo'lib, 3 baydoqqa bo'lingan hamda bitta sarkarda boshchilik qilgan. Ular ham asosan Karmana bekligida 6 oy muddat xizmat qilgan. Poytaxt Buxoroda ushbu guruhga tegishli 3 ta kazarma mavjud edi.

1904-yilda Amir Abdulahadxon tomonidan Shefskiy qo'shin guruhiga asos solingan. Bu guruh amirlikdagi 18-20 yoshli yigitlardan tashkil etilib, dastlab ularning soni 40-50 nafarga o'g'li Olimxon davrida esa 10 mingtagacha yetgan.

Amir Abdulahadxon o'z hukmronlik yillarida amirlikning harbiy hayotiga, Buxoro qo'shinini takomillashtirishga, qo'shin tarkibiga ijobiy o'zgartirishlar kiritishga harakat qildi. Lekin bu o'zgarishlar bilan armiyaning jangovar ahvoli yetarli darajada o'nglanmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. А. Пихтерев «История бухарской армии (1510-1920) – 7-б.
2. Р.Холикова Россия ва Бухоро: тарих чоррахасида. – Тошкент: "O'qituvchi", 2005. – 165-б.
3. Қ. Ражабов. Ўзбекистон XX асрда. Биринчи жилд. – Тошкент: "Фан" 2024. – 106-б.
4. Амир Абдулахад. Петербург сафари кундалиги. (форс тилидан С. Фуломов таржимаси). – Тошкент: 2024. – 102-б.
5. А. Пихтерев «История бухарской армии (1510-1920).
6. Самарқанд шаҳридаги Ўзбекистон маданияти тарихи давлат музейи архиви. Хужжат. № 814. – 2 б.
7. Жамолова Д. Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари) – Тошкент: Muharrir, 2020. – 42-б.
8. Сайид Мансур Олимий. Бухоро – Туркистон бешиги. – Бухоро, 2004. – 62-б.

9. Ю.Шукурллаев, Б.Ражабов. Бухоро амирлигида қўшин ва ҳарбий иш. – Бухоро: “Дурдона”, 2019. – 79-б.

